

УДК 347.2

Гринько П.О. –

кандидат юридичних наук, доцент
кафедри публічного управління, адміністрування та права
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
ORCID id 0000-0002-4227-1146
email: grynkopavlo@gmail.com

P.O. Grynko –

PhD in law, associate professor of
department of public management, administration and law
National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”
(Pershotravneva Avenue 24, Poltava, 36011, Ukraine)
email: grynkopavlo@gmail.com

Допис в соціальних мережах як об’єкт авторського права

У статті звертається увага на проблеми авторського права в контексті публікацій у соціальних мережах, що стає все актуальнішим у сучасному інтернет-просторі. Основними об’єктами аналізу є дефініція соціальних мереж, що визначається як онлайн-платформи, які дозволяють користувачам створювати профілі або облікові записи, спілкуватися з іншими користувачами, ділитися контентом та спільно взаємодіяти у мережі, та їх класифікація, зокрема, за їх функціональністю та типами контенту. Здійснюється глибокий розгляд цифрового контенту як основного об’єкта інтелектуальної власності у цих мережах. Автори систематизують типові порушення авторських прав та надають класифікацію найпоширеніших порушень.

Основний акцент робиться на цифровому контенті, який стає основним об’єктом інтелектуальної власності у цих мережах. Детально проаналізовано типові порушення авторських прав та надано класифікацію найпоширеніших порушень. У статті досліджується захист авторських прав у відомих соціальних мережах, таких як Instagram, Facebook, YouTube, TikTok та Twitter, зокрема через процедуру «takedown notice». Проаналізовано можливості користувачів у реагуванні на порушення своїх прав та надані платформами інструкції щодо цього питання. Підкреслюється важливість дотримання правил і процедур соціальних мереж у вирішенні суперечок щодо авторських прав, а також ризику, пов’язані з неправильним використанням цих процедур.

Важливим висновком статті є те, що неюрисдикційні засоби захисту є ефективними та швидкими у вирішенні конфліктних ситуацій, пов’язаних з авторським правом. На основі аналізу різних підходів до цієї проблеми зроблено висновок про ефективність неюрисдикційних засобів захисту прав інтелектуальної власності з огляду на їх швидкість, доступність та результативність, при цьому класичні юрисдикційні засоби захисту такі як звернення до суду та правоохоронних органів набувають значення лише при комерційному порушенні авторських прав в соціальних мережах.

Ключові слова: соціальні мережі, допис в соціальних мережах, авторське право, право інтелектуальної власності, захист права інтелектуальної власності.

P.O. Grynko Post in Social Networks as an Object of Copyright

This article addresses the issues of copyright in the context of social media publications, which are becoming increasingly relevant in the modern online space. The main objects of analysis are the definition and classification of social networks, defined as online platforms that allow users to create profiles or accounts, communicate with other users, share content, and interact within the network, and their classification, particularly based on their functionality and types of content. A thorough examination is conducted of digital content as the primary object of intellectual property in these networks. The authors systematize typical copyright infringements and provide a classification of the most common violations.

The main emphasis is placed on digital content, which becomes the primary object of intellectual property in these networks. Typical copyright infringements are thoroughly analyzed, and a classification of the most common violations is provided. This article explores the protection of copyright in well-known social networks such as Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Twitter, particularly through the "takedown notice" procedure. The possibilities for users to respond to violations of their rights are analyzed, and instructions provided by platforms regarding this issue are discussed. The importance of adhering to the rules and procedures of social networks in resolving disputes regarding copyright is emphasized, as well as the risks associated with improper use of these procedures.

A significant conclusion of the article is that non-jurisdictional means of protection are effective and fast in resolving conflicts related to copyright. Classical jurisdictional means of protection, such as recourse to the courts and law enforcement agencies, only gain significance in cases of commercial copyright infringement in social networks.

Keywords: *social networks, social media posts, copyright, intellectual property rights, protection of intellectual property rights.*

Постановка проблеми. У сучасному цифровому середовищі, де соціальні мережі стали важливим каналом спілкування, дописи відображають широкий спектр інформації та виражають різноманітні ідеї та думки користувачів. На жаль, у контексті авторського права, питання щодо статусу дописів у соціальних мережах залишається недостатньо вивченим та розробленим. Це породжує проблеми щодо визначення правового статусу дописів, зокрема, чи вони можуть бути визнані об'єктом авторського права. Важливим є також розуміння того, чи дописи можуть бути захищені від незаконного використання та які механізми правового захисту можуть бути застосовані у випадку їх порушення. Враховуючи широке поширення соціальних мереж серед користувачів будь-якого віку та професійної групи, вирішення цього питання стає актуальним для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та стимулювання творчості в онлайн-середовищі. Наразі національна судова практика не сформувала однозначної позиції щодо захисту авторських прав на дописи в соціальних мережах, проте неюрисдикційні засоби захисту доводять свою ефективність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням правової природи соціальних мереж та зокрема об'єктів авторського права, що в них розміщуються займалися Т. Галіч, Г. Огнев'юк, О. Марущак, Є. Хариторонов, О. Харитонова тощо. Проте слід зазначити, що роботи вказаних авторів присвячені лише окремим аспектам цієї проблематики.

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі допису як об'єкту авторського права, порушень його використання та засобів захисту від таких порушень.

Виклад основного матеріалу. Дослідженню авторського права, зокрема, того, що виникає у соціальних мережах уже тривалий час приділяється увага науковців. Проте, для більш коректного розуміння цього поняття необхідно піддати аналізу ту сферу в якій воно виникає і розглянути їх у взаємозв'язку. Так, Т.О. Галіч пропонує визначати соціальні мережі як структуру вузлових елементів і зв'язків між ними [1, с. 147].

Наближаючись до питання інтелектуальної власності Г. Огнев'юк визначає соціальні мережі як вебсайт із відкритим доступом для розміщення інформації, яка забезпечує зв'язок невизначеного кола осіб між собою [2, с. 21-22].

Ми пропонуємо визначати соціальні мережі як онлайн-платформи, які дозволяють користувачам створювати профілі або облікові записи, спілкуватися з іншими користувачами, ділитися контентом (таким як текстові повідомлення, фотографії, відео тощо) та спільно взаємодіяти у мережі. Соціальні мережі можуть бути загальнодоступними або приватними, та можуть спрямовуватися на різні цільові аудиторії або інтереси, такі як професійні, особисті, академічні тощо. Найпопулярнішими соціальними мережами є Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat тощо. Вони стали важливим інструментом спілкування, розваг та реклами у сучасному світі. Всі вони мають різний функціонал та інтерфейс, але їх об'єднує те, що

вони мають справу з ідентичними об'єктами інтелектуальної власності.

Основним об'єктом інтелектуальної власності у соціальних мережах виступає цифровий контент. За типом контенту соціальні мережі можна класифікувати на:

- візуальні соціальні мережі, такі як Instagram, де великий акцент приділяється відео та фотографіям;

- текстові соціальні мережі, наприклад, Twitter, де короткі текстові повідомлення є основним засобом спілкування;

- мультимедійні соціальні мережі, які дозволяють спілкуватися за допомогою різноманітних типів контенту, включаючи текст, відео, фотографії тощо.

Згідно з частиною 1 статті 2 Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо деяких аспектів, що стосуються угод про постачання цифрового контенту та цифрових послуг, цифровий контент означає дані, які створюються та надаються у цифровій формі. Ці дані можуть включати комп'ютерні програми, мобільні додатки, ігри, музику, аудіовізуальні файли або тексти, незалежно від того, чи здійснюється доступ до них через завантаження або потокову передачу [3].

Відповідно до положень Закону України «Про авторське право і суміжні права», цифровий контент (електронна (цифрова) інформація) – це будь-які відомості чи дані в електронній (цифровій) формі, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав і можуть зберігатися та/або поширюватися у вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів у базі даних на зберігаючих пристроях комп'ютерів, серверів тощо у мережі Інтернет [4].

Серед найчастішого використання об'єктів авторського права в соціальних мережах виступає текстова інформація, зображення, відео-, аудіозаписи. А тому на думку Я.С. Марущак найчастіше всього в соціальних мережах порушуються права на літературні письмові твори публіцистичного, технічного, белетристичного, наукового або іншого характеру, фотографічні твори, музичні твори без та з текстом і твори, що виконані способом, подібним до фотографії [6, с. 87].

На думку Є.О. Харитонова, О.І. Харитонові найпоширенішими порушеннями

немайнових прав інтелектуальної власності є незаконне відтворення і копіювання музичних, художніх, літературних творів без попереднього надання на це згоди автором чи правовласником, використання торговельної марки, розміщення файлів, програм, створених іншою особою [6, с. 27-28].

Ми відносимо до найпоширеніших порушень авторських прав наступні дії: незаконне використання фотографій та зображень, що включає в себе розміщення чужих фотографій без дозволу автора або використання їх у комерційних цілях без належних ліцензій; копіювання та використання текстового контенту без дозволу, що полягає у використанні текстового контенту інших авторів без відповідної атрибуції або дозволу; піратство музики та відео, що включає в себе завантаження та поширення музичних альбомів, фільмів, відео або телепередач без належних авторських прав; плагіат контенту, відповідно до якого користувачі можуть копіювати або модифікувати контент інших авторів, представляючи його як свій власний без належної атрибуції або дозволу; використання товарних знаків без дозволу, що полягає у незаконному використанні товарних знаків інших компаній у своїх публікаціях або рекламних матеріалах; створення підроблених акаунтів або ідентичностей, що означає створення акаунтів, які схожі на існуючі, з метою введення в оману або підроблення авторства; незаконне використання матеріалів у комерційних цілях, що означає використання контенту з метою заробітку без необхідної ліцензії або дозволу автора.

Ці порушення можуть мати серйозні правові наслідки, і соціальні мережі активно вживають заходів для боротьби з ними. Розглядаючи засоби захисту від порушень авторського права в соціальних мережах їх класично можна поділити на юрисдикційні і неюрисдикційні. Перші є класичними і полягають у зверненні до суду, правоохоронних органів. Судова практика з окресленого питання в Україні на жаль не сформована, це зумовлено і вартістю судового збору, і малозначністю діяння, і складністю судової процедури, а найголовнішим чином завдяки ефективним неюрисдикційним засобам захисту.

На нашу думку, саме останні найшвидше і найефективніше вирішують конфліктні

ситуації, пов'язані з порушенням авторського права в соціальних мережах, крім випадків комерційного використання. Тож пропонуємо зупинитися на них. Процедура «takedown notice», спочатку започаткована у США за допомогою Закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA), передбачає можливість вимагати негайного видалення незаконного контенту з інтернет-простору.

У соціальних мережах та на англomовних сайтах, ця процедура ретельно розроблена: існують стандартні форми-скарги на незаконний контент, які після заповнення надсилаються адміністраторам для негайного блокування та перевірки. Часто можна помітити повідомлення про обмеження доступу до контенту з коментарем про порушення авторського права, що також є результатом процедури «takedown notice».

Українське законодавство також передбачає процедуру «takedown notice» в рамках Закону «Про авторське право і суміжні права». Хоча вона ще не має такої чіткості, як у США, але також надає можливість блокування та видалення незаконного контенту. Найпростішим способом, який існує є звернення до адміністрації соціальної мережі [7].

Наприклад, соціальна мережа Instagram активно захищає авторські права, видаляючи матеріали, які порушують ці права, і блокуючи профілі порушників без права на відновлення. Для користувачів дозволено розміщувати контент, який належить іншим особам, тільки за умови отримання дозволу або вказання авторства. Щодо музичного контенту, який користувачі додають до своїх відеороликів, важливо мати на увазі, що використання музики з ліцензією з відкритим доступом дозволено, але у разі, якщо композиція захищена авторським правом, вона може бути видалена. В угоді користувача, Instagram надає повний алгоритм дій як для скарги на порушення авторських прав, так і для скарг на незаконне використання знаків для товарів і послуг. При цьому зазначається, що закони в різних країнах можуть відрізнятися. Додаткову інформацію про закон про авторські права можна знайти на веб-сайті Бюро реєстрації авторських прав США або Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) [8].

У свою чергу, у соціальній мережі Facebook також дуже серйозно ставляться до

авторських прав. Для запобігання неправомірному використанню чужого контенту існує можливість надсилання скарг через онлайн-форму. Такі скарги повинні надсилатися лише правласниками або їх офіційними представниками [9].

Щодо відеохостингу YouTube, захист авторських прав керується DMCA законом США. YouTube використовує систему Content ID, яка автоматично сканує вміст відео для визначення, чи має він захист авторських прав. Для отримання доступу до Content ID необхідно подати заявку.

Ця система порівнює вміст відео з матеріалами власника авторських прав. Якщо виявляється схожість, система повідомляє автора. Це дозволяє відеоблогерам захищати свої відео від незаконного використання та запобігає завантаженню відео, які порушують авторські права.

Власник авторських прав має можливість:

1. Блокувати перегляд відео.
2. Монетизувати відео, показуючи в ньому рекламу (в деяких випадках дохід розподіляється між власником авторських прав і користувачем, який завантажив відео).
3. Відстежувати статистику переглядів відео.

У разі порушення авторських прав можна подати скаргу і вимагати видалення контенту. Проте, важливо дотримуватися правил YouTube, оскільки зловживання процедурами може призвести до блокування облікового запису. Тому перед подачею скарги варто перевірити, чи не підпадає поширення відео під винятки добросовісного використання або інші правила поширення [10].

Мережа TikTok, особливо активна серед молоді, розвинула широкі можливості щодо використання контенту завдяки дозвільним програмам та ліцензійним угодам. Користувачі мають право створювати власний контент, використовуючи ресурси компанії Bytedance, і поширювати його в інших соцмережах, які мають угоду з TikTok, таких як Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а також через прямі посилання чи embed. Проте деякі обмеження, які встановлюють користувачі, можуть включати заборону зберігання відео, використання звуків або створення дуетів. У разі порушення авторських прав, TikTok може видалити

відповідний контент та призупинити обліковий запис користувача. Мережа радить звертатися безпосередньо до користувача, який порушив права, або подати скаргу через платформу [11].

Також, у Twitter існують власні правила та політика, що стосуються авторських прав. Зокрема, використання захищеного авторським правом контенту без дозволу власника може вважатися порушенням прав. Перед подачею скарги, Twitter рекомендує спробувати зв'язатися з автором контенту для вирішення ситуації. Скарга може бути призначена лише правласником або його представником, і подача помилкової скарги може мати правові наслідки для користувача [12].

Таким чином, неюрисдикційні засоби захисту порушених авторських прав в соціальних мережах полягають у зверненні до адміністраторів соціальної мережі або безпосередньо до порушника. При цьому такі соціальні мережі обмежують можливість неправдивого повідомлення про вчинення порушення авторських прав із загрозою блокування аккаунту скаржника.

Висновки. Соціальні мережі – це онлайн-платформи, які дозволяють користувачам створювати профілі або облікові записи, спілкуватися з іншими користувачами, ділитися контентом (таким як текстові повідомлення, фотографії, відео тощо) та спільно взаємодіяти у мережі. За типом контенту соціальні мережі можна класифікувати на візуальні соціальні мережі, текстові соціальні мережі, мультимедійні соціальні мережі. До найпоширеніших порушень авторських прав

належать незаконне використання фотографій та зображень, копіювання та використання текстового контенту без дозволу, піратство музики та відео, плагіат контенту, використання товарних знаків без дозволу, створення підроблених акаунтів або ідентичностей, незаконне використання матеріалів у комерційних цілях.

Законодавство та заходи захисту авторських прав у соціальних мережах відіграють важливу роль у забезпеченні прав власників контенту. Юрисдикційні та неюрисдикційні методи захисту, такі як процедура «takedown notice» або можливість надсилати скарги через онлайн-форми, є ефективними і широко застосовуються. Сервіси, такі як Instagram, Facebook, YouTube, TikTok та Twitter мають свої власні політики та процедури щодо порушень авторських прав і вживають заходів для їх запобігання. Залежно від конкретної платформи, користувачам надаються різні можливості для захисту своїх авторських прав, що включає як попереднє узгодження використання контенту, так і можливість подання скарг у випадках порушень. Однак, важливо пам'ятати, що вжиті заходи захисту повинні відповідати законодавству та політиці конкретної платформи, а неправомірне використання може мати серйозні наслідки, включаючи блокування облікового запису.

Список використаних джерел:

1. Галіч Т. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя. *Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молодії та студентства*. 2010. С. 145-152.
2. Огнев'юк Г. Особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах. *Підприємництво, господарство і право*. 2015. Т. 7. С. 21-25.
3. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/771 від 20 травня 2019 року про деякі аспекти, що стосуються договорів про продаж товарів, про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2017/2394 і Директиви 2009/22/ЄС та про скасування Директиви 1999/44/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_026-19#Text.
4. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX: станом на 15 квіт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>.
5. Марущак Я. Порушення прав інтелектуальної власності у соціальних мережах інтернету. *Актуальні проблеми захисту прав власності: матеріали круглого столу (м. Одеса, 17 червня 2016 року)*. 2016. С. 87-88.

6. Харитонов Є., Харитонova О. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія / уклад. Б. Фасій. Одеса: Юрид. літ., 2018. 175 с.
7. Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті. Юридичні рішення. URL: <https://yankiv.com/ua/zahyst-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-interneti/>.
8. Help Center. URL: https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content.
9. Умови надання послуг. URL: <https://uk-ua.facebook.com/legal/terms>.
10. Правила й вказівки. URL: https://www.youtube.com/intl/uk_ALL/creators/how-things-work/policies-guidelines/.
11. Intellectual Property Policy TikTok. TikTok – Make Your Day. URL: <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>.
12. X's copyright policy X Help. Help Center. URL: <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/copyright-policy>.

References:

1. Halich T. Sotsialni Internet-merezhi ta virtualizatsiia suspilnoho zhyttia. *Sotsiologhiia maibutnoho: naukovyi zhurnal z problem sotsiologii molodii ta studentstva*. 2010. S. 145-152.
2. Ohnev'iuk H. Osoblyvosti vykorystannia ob'ektiv intelektualnoi vlasnosti v sotsialnykh merezhakh. *Pidpriumnystvo, hospodarstvo i pravo*. 2015. T. 7. S. 21-25.
3. Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) 2019/771 vid 20 travnia 2019 roku pro deiaki aspekty, shcho stosuutsia dohovoriv pro prodazh tovariv, pro vnesennia zmin do Rehlamentu (IeS) 2017/2394 i Dyrektyvy 2009/22/IeS ta pro skasuvannia Dyrektyvy 1999/44/IeS. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_026-19#Text.
4. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 01.12.2022 r. № 2811-IX: stanom na 15 kvit. 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>.
5. Marushchak Ya. Porushennia prav intelektualnoi vlasnosti u sotsialnykh merezhakh internetu. *Aktualni problemy zakhystu prav vlasnosti: materialy kruhloho stolu* (m. Odesa, 17 chervnia 2016 roku). 2016. S. 87-88.
6. Kharytonov Ye., Kharytonova O. Aktualni problemy tsyvilistyky u tsyfrovu dobu: onlainovi sotsialni merezhi: monohrafiia / uklad. B. Fasii. Odesa: Yuryd. lit., 2018. 175 s.
7. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v Interneti. Yurydychni rishennia. URL: <https://yankiv.com/ua/zahyst-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-interneti/>.
8. Help Center. URL: https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content.
9. Umovy nadannia posluh. URL: <https://uk-ua.facebook.com/legal/terms>.
10. Pravyla y vказivky. URL: https://www.youtube.com/intl/uk_ALL/creators/how-things-work/policies-guidelines/.
11. Intellectual Property Policy TikTok. TikTok – Make Your Day. URL: <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>.
12. Xs copyright policy X Help. Help Center. URL: <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/copyright-policy>.